

ЎҚУВЧИЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605238>

Qurbonbaevna Nargiza

Аннотация: Мақолада ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг методик имкониятлари назарий жиҳатдан ёртилган.

Калит сўзлар: инсон ҳаёти, саломатлик, хавф, носоғлом, ўқувчи, ўқитувчи, омил.

Аннотация: В статье теоретически обоснованы методические возможности формирования здорового образа жизни у студентов.

Ключевые слова: жизнь человека, здоровье, риск, нездоровье, ученик, учитель, фактор.

Annotation: The article theoretically substantiates the methodological possibilities of forming a healthy lifestyle among students.

Keywords: human life, health, risk, ill health, student, teacher, factor.

Инсон саломатлиги айниқса, ўсиб келаётган авлод соғлигини асраш ва уларни жисмонан бақувват, фавқулодда рўй бериши мумкин бўлган ҳолатларга тайёрлаш масаласи кишилиқ жамиятининг ҳар бир босқичида ўша давр эҳтиёжига кўра ўзига хос тарзда ёндошилиб, асрлар давомида жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи ўта долзарб ва абадий муаммо сифатида ўрганилиб келинган. Тарихий манбаларда қайд этилган мулоҳазаларга таяниб, қуйидаги тўхтамга келишимиз мумкин:

□ кишилиқ жамиятининг барча даврларида инсон ҳаёти ва саломатлиги муҳофазасини таъминлаш долзарб ижтимоий масалалардан бири сифатида эътироф этиб келинган. Мавжуд манбаларда инсон ҳаёти ва саломатлигига жиддий хавф солувчи омиллар кўрсатиб берилган ҳамда аксарият ўринларда ушбу омилларни бартараф этиш йўллари хусусида ҳам маълумотлар келтирилган;

□ муаммо доирасида яратилган манбаларда инсон ҳаёти ва саломатлигига зиён етказувчи омиллар сирасида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

□ атроф-муҳитнинг ёмон санитария аҳволи, энг оддий гигиеник талабларга риоя қилмаслик, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, жисмоний меҳнат ёрдамида организмни чиниқтирмаслик, тўғри

овқатланиш қоидаларига риоя қилмаслик ҳамда ўзаро номахром саналувчи эркак ва аёл ўртасида содир бўлган зино;

□ мавжуд манбаларнинг барчасида кишилар томонидан юқорида келтирилган ҳолатларнинг содир этилиши ижтимоий муносабатлар мазмунига зиён етказувчи, инсон насли ва саломатлигига ҳавф солувчи турли касалликларни келтириб чиқарувчи, жамият равнақи йўлидаги тўсиқ бўлувчи ҳодиса эканлиги таъкидлаб ўтилади. Мутафаккирларнинг асарлари, шунингдек, муқаддас манбаларда бундай кўринишдаги ижтимоий ҳодисаларга қарши курашиш йўлида бирлашишга жамият аъзолари даъват этилади;

□ «соғлом турмуш тарзини шакллантириш ғоясининг эволюцион ривожланиш хронологияси»да ифода этилган манбалар бугунги кунда ҳам жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш жараёнида қўлланма бўлиб хизмат қилмоқда.

Инсон ҳаёти учун ҳавф солувчи объектив ва субъектив омилларнинг юзага келиши ҳамда уларнинг сақланиб қолиши маълум даражада жамиятда носоғлом муҳитнинг қарор топганлигини ифодалайди. Носоғлом муҳитнинг қарор топиши натижасида қуйидаги ҳолатлар юзага келади: маънавий қадриятлар (хусусан, ер, ҳаво ва сувнинг муқаддаслиги, наслнинг соғлом бўлиши, жамиятда тинчликнинг барқарорлигини таъминлаш, аҳолининг моддий фаровонлигини ошириш йўлида меҳнат қилиш, инсонлар ўртасида ўзаро меҳр-оқибатнинг устувор бўлиши ва ҳоказолар)нинг аҳамиятлилик даражасининг пасайиши; кишилар ўртасида турли касалликларнинг кўпайиши, организм ишчанлик фаолиятининг сусайиши, руҳий зўриқишнинг тобора ортиб бориши ва бошқалар шулар жумласидандир. Юқорида қайд этиб ўтилган ҳолатлар ўз-ўзидан жамиятнинг маданий ва иқтисодий ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Жамиятда соғлом турмуш тарзининг қарор топиши мазкур жамият аъзоларининг соғлом турмуш тарзи борасидаги кўникмалари даражаси билан боғлиқ. Фуқароларни, айниқса, умумий ўрта таълим муассасаларида ушбу мавзу юзасидан таълим-тарбиявий ишларни олиб бориш бугунги куннинг энг муҳим масалаларидан биридир.

Чунончи, физиолог олим Б.Н.Чумаковнинг фикрича, ўқувчиларда қуйидаги кўникмаларни шакллантириш мақсадга мувофиқлигини қайд этган ҳолда, спорт билан шуғулланиш, тўғри овқатланиш қоидалари, кун тартиби ҳамда психогигиена талабларига риоя қилиш, зарарли одатларга

берилмаслик ва тўғри дам олиш ҳақидаги тавсияларни ишлаб чиқадилар [1].

Ю.А.Афанасьев ва Ю.А.Куликовлар ўқувчиларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантиришда оқилона ва тўғри ишлаб чиқилган кун тартибини муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган ҳолда, кун тартибининг қуйидаги моделини тавсия этадилар: доимо бир вақтда уйқудан туриш, эрталабки чиниқиш ва сув муолажаларини ўтказиш, кунига уч маҳал ёки яхшиси, тўрт маҳал белгиланган вақтда овқатланиш, бир кунда камида икки соат тоза ҳавода бўлиш, доимо бир вақтда ўқув фанлари бўйича мустақил шуғулланиш, ҳар ҳафтада (камида икки марта) икки соатдан жисмоний машқлар ёки (қулай жисмоний юклама) спорт билан шуғулланиш, бир кунда камида саккиз соат ухлаш, ҳар куни бир вақтда уйқуга ётиш [2]. Ҳозирги даврда турмуш тарзи одамдан ҳаддан ташқари фаол ҳаракатчанликни талаб қилмайди. Талабалар, мактаб ўқувчилари, ақлий меҳнат билан шуғулланувчи мутахассислар ва енгил жисмоний меҳнатни талаб этувчи соҳа вакилларининг ҳаракатчанлик даражаси кескин даражада пасаймоқда. Аҳолининг аксарият қатлами аъзоларига хос бўлган кун тартиби моҳиятини таҳлил қилар эканмиз, уларнинг жиддий жисмоний юкламага эга эмасликларининг гувоҳи бўламиз. Чунончи, мактаб ўқувчилари ва талабаларида жуда оз жисмоний ҳаракат кузатилмоқдалар.

Ўқувчи – ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга ўқитувчи кадрларни мазкур жараёнга тайёрлаш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада педагог олим Т.Уматқулов малака ошириш жараёнида ўқувчилар саломатлигини муҳофаза қилишга тайёрлашнинг педагогик асослари юзасидан тадқиқот ишини олиб борган ҳамда унинг натижаларига кўра қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилган:

- мактаб, оила ва жамоатчилик ҳамкорлигини кучайтириш;
- ота-оналар ўртасида тиббий-гигиеник маданиятни шакллантиришга қаратилган тарғибот ишларини олиб бориш;
- ўқувчиларни тиббий кўрикдан ўтказишни доимий назоратини ташкил этиш ва уларнинг жисмоний ҳамда руҳий ривожланишини кузатиб бориш ва ҳ.к.

Бизнинг назаримизда, «соғлом турмуш тарзи(СТТ)» тушунчасининг моҳиятини ифодалаш ҳамда соғлом турмуш тарзининг аҳамиятини очиб бериш жараёнида қуйидаги фикрларга ўз муносабатимизни билдиришни жоиз деб топдик:

□ соғлом турмуш тарзи «ижтимоий ҳаётнинг ...конкрет шароитлари билан мустақкам боғлиқ бўлган шаклларнинг мажмуаси» дея шарҳланган. Маълумки, ижтимоий субъектларнинг дунёқараши, объектив борлиққа нисбатан ёндошуви ва фаолият мазмунига кўра, турмуш тарзи соғлом турмуш тарзи ёки носоғлом турмуш тарзи сифатида гуруҳланади. Уларнинг ҳар иккиси индивидуал равишда ягона шаклни ифодалайди. Шундай экан, соғлом турмуш тарзи «ижтимоий ҳаётнинг ...шакллари мажмуаси» бўла олмайди;

□ соғлом турмуш тарзи «инсон ҳаёт фаолиятининг миқдор ва сифат кўрсаткичларини ўз ичига олиши» таъкидлаб ўтилади. Бизнинг фикримизча, нафақат соғлом турмуш тарзи балки носоғлом турмуш тарзи ҳам фақатгина инсон фаолиятининг ифодаси бўла олмайди. Муайян турмуш тарзининг қарор топишида ижтимоий онг шахснинг объектив борлиққа нисбатан субъектив муносабатининг етакчи усули сифатида намоён бўлади. Юксак даражада тараққий этган ўзида энг олий ахлоқий ғоялар («Авесто» талқинига кўра «эзгу ғоялар»)ни ифодаловчи онггина соғлом турмуш тарзини қарор топтиришга йўналтирилган фаолиятнинг ташкил этилишига туртки беради;

□ соғломлик хусусиятини ифода этувчи турмуш тарзи ўз моҳиятига кўра ҳар қандай ижтимоийиқтисодий шароитда ҳам ўз хусусиятини сақлаб қолади. Соғлом турмуш тарзини қарор топтиришда шахсларнинг иродавий сифатларга эга бўлиши борасидаги талаб ушбу ўринда янада яққол намоён бўлади;

□ муаллиф соғлом турмуш тарзини шакллантириш жараёнида аҳамиятли саналган ижтимоийпрофилактик чора-тадбирлар борасида тўхталиб ўтишни ўз олдига мақсад қилиб олган ҳолда, соғлом турмуш тарзини қарор топтиришнинг жамият тараққиётини таъминлашдаги роли ҳамда соғлом турмуш тарзини қарор топтиришда муҳим ўрин тутувчи омиллар хусусида фикр юритади.

«Медицина энциклопедияси»да ушбу тушунчага шундай таъриф берилади: «Турмуш тарзи– кишилар ҳаётгий фаолиятининг аниқ тури ҳақидаги тасаввурларни мувофиқлаштирувчи муҳим ижтимоий категориялардан бири. Турмуш тарзи маълум жамиятнинг тавсифи ҳамда унда кечаётган кўплаб ижтимоий жараёнлар моҳиятини ёритиб беради. Мавжуд турмуш тарзи ва аҳоли саломатлигини сақлаш ўртасида ўзаро алоқадорлик мавжуддир. Шу боис «соғлом турмуш тарзи» тушунчаси турмуш тарзи ва аҳоли саломатлигини сақлашга йўналтирилган фаолият

ўртасидаги ўзаро алоқадорликнинг мужассамлашган ифодаси сифатида қўлланилади [3]. Ушбу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, юқорида келтирилган таъриф «турмуш тарзи» тушунчасининг моҳиятини тўлақонли ифода этиш заруриятини туғдиради. Бизнинг назаримизда «Турмуш тарзи» тушунчаси ижтимоий тасаввур ёки қарашларни ифодаламай, аксинча, амалий хатти-ҳаракат ёки фаолият мазмунининг ёритилиши учун хизмат қилиши лозим.

Ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда уларнинг фаолиятига комплекс ёндашув; фанлараро алоқадорлик; таълим ва тарбия жараёнининг изчил, тизимли ва динамик кечиши; оила, таълим муассасаси, маҳалла, ижтимоий жамоатчилик, давлат ва жамият ҳамкорлиги; ўқувчиларнинг ёш, психологик ва физиологик хусусиятларини инобатга олиш; демократик ва инсонпарварлик ғояларнинг уйғунлиги; миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги каби тамойилларга риоя қилиш лозимлиги қайд этилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Чумаков Б.Н. Валеология (курс лекции) Педагогическое общество России. М.: 1999. – 405 с.
2. Афанасьев Ю.А., Куликов Ю.А. Саломатлик алифбоси. - Т.: Ибн Сино. 1995. – 104 б.
3. Саломатлик: оммабоп медицина энциклопедияси. Т.: Ўзбек совет энциклопедияси бош
4. редакцияси. 1985. – 560 б.